

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**СВЕТЛИЧНАЯ Т.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрены проблемы деятельности предприятий Российской Федерации при выходе на внешние рынки, указаны негативные сдерживающие развитие факторы, влияющие на внешнеэкономическую деятельность предприятий, определены главные проблемы, а именно – неэффективность системы менеджмента внешнеэкономической деятельности, отсутствие стратегического и маркетингового подходов в управлении предприятием. Предложен комплекс мер, которые будут способствовать развитию внешнеэкономической деятельности государства на основе привлечения экспортно-ориентированных отраслей экономики в целом.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, предприятие, развитие, эффективность, импорт, экспорт, сальдо, товарооборот, системы, анализ

ANALYSIS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES RUSSIAN FEDERATION

**SVETLICHNAYA T.V.,
Doctor of Economic Sciences, Docent,
Associate Professor at the Department of
Accounting and Auditing,
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article deals with the problems of the activities of enterprises of the Russian Federation when entering foreign markets, indicates the negative factors hindering development that affect the foreign economic activity of enterprises, identifies the main problems, namely, the inefficiency of the management system for foreign economic activity, the lack of strategic and marketing approaches in

enterprise management. A set of measures has been proposed that will contribute to the development of the state's foreign economic activity based on the involvement of export-oriented sectors of the economy as a whole.

Keywords: foreign economic activity, enterprise, development, efficiency, import, export, balance, turnover, systems, analysis

Постановка задачи. Внешнеэкономическая деятельность предприятия очень важна и является неотъемлемой сферой хозяйственной деятельности, которая при неэффективном использовании всего комплекса современных методов и форм международного бизнеса не способна положительно влиять на рентабельность производства, его технический уровень, качество производимой продукции.

Актуальность исследования. Следует отметить, что длительные сроки окупаемости инвестиций, неблагоприятная динамика цен, инфляционные процессы, нестабильная политическая ситуация в мире, высокий уровень коррупции, неформальные отношения между органами государственной власти и бизнесом, лоббирование интересов олигархических кланов достаточно негативно влияют на развитие внешнеэкономических связей и являются первоочередными проблемами, которые требуют урегулирования. Решение этих вопросов являются актуальными в современной экономике, что и повлияло на выбор исследования.

Цель статьи. Изучение проблем, возникающих у предприятий при ведении внешнеэкономической деятельности в современных условиях хозяйствования, с целью поиска путей их решения.

Анализ последних исследований и публикаций. Обзор существующих научных работ с поставленной проблематикой свидетельствует о важном внимании отечественных и зарубежных ученых экономистов, о проблемах деятельности предприятий при выходе на внешние рынки. Вопросы адаптации отечественной экономики в систему мировых хозяйственных отношений и формированию экономики открытого типа занимались такие ученые, как: Алиханов А.А.[1], Мляев Н.Ю. [2], Степанов Е.А. [3] и другие.

Изложение основного материала. Выполнение интеграционных процессов и распространение экономических связей с другими странами является основой эффективного развития любого государства и предприятия в том числе. Для

Российской Федерации осуществление интеграции и расширение внешнеэкономических связей возможно при осуществлении экспортно-импортных операций по покупке и продаже товаров, услуг или выполнению определенных работ. И только в дальнейшем возможно вложение финансового капитала в различные отрасли предприятия в виде прямых инвестиций, продажа нематериальных активов, обмен достижениями научно-технического прогресса и прочее. Но на данном этапе развития для Российской Федерации главным направлением развития интеграции в мировое общество является проведение внешнеторговых операций, то есть осуществление импорта и экспорта.

Рассмотрим отрицательные факторы, влияющие на внешнеэкономическую деятельность российских предприятий. Главными группами внешних факторов, сдерживающих развитие внешнеэкономической деятельности предприятий, являются факторы глобальной среды, финансово-экономические, политические, институциональные. Комментируя основные из них, заметим, что те или иные воздействия обусловлены межгрупповым характером, поскольку формирование экономического взаимодействия и его среды на международном уровне определяется совокупным влиянием разных факторов. В частности, к первой группе можно отнести следующие факторы:

- последствия мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов;
- высокий уровень конкуренции на мировых рынках;
- сформированное распределение сфер и зон влияния;
- специализация ведущих компаний мира;
- барьеры входа на рынки зарубежных стран.

На данном этапе в Российской Федерации достаточно низкий уровень инвестиционной привлекательности и неблагоприятный инвестиционный климат, что не позволяет получить в достаточном объеме финансовые ресурсы для развития предприятий, внедрения современных технологий, научных разработок, технического перевооружения, инноваций. Также на экономику мирового сообщества повлиял такой негативный фактор как распространение коронавирусной инфекции, что повлекло за собой частичное или полное сокращение численности работников, а также закрытие достаточно большого количества предприятий.

Геополитический фактор следует рассматривать как возможность экономического преодоления географических границ рынков, географический барьер входа на внешние рынки, невозможность или затрудненность перемещения товаров, значительные дополнительные расходы по пересечению границ. Сюда также относится активность сотрудничества, которая определяется членством в международных объединениях, многочисленностью и эффективностью выполнения международных соглашений по экономическому сотрудничеству [3]. Большое значение играют и законодательные базы Российской Федерации в сфере внешнеэкономической деятельности. В настоящий момент в этой области наблюдаются прорехи. В частности, процедура сбора документов и регистрации субъектов внешнеэкономической деятельности достаточно громоздка.

Следует отметить, что современное состояние внешней торговли обусловлено влиянием таких внешних экономических факторов, как:

- падение цен на сырьевых рынках в результате мирового финансово-экономического кризиса;
- падение промышленного производства и сокращение строительных работ, повлиявшее на снижение потребности российских предприятий в материалах, сырье и полуфабрикатах;
- значительное падение инвестиционной активности, что сказалось на снижении потребности российских товаропроизводителей в импорте оборудования, машин и других инвестиционных товаров;
- ограничение доступа к финансовым ресурсам;
- макроэкономическая нестабильность и высокие предельные налоги;
- существенный рост цен на импортируемые энергоносители;
- недостаточный уровень создания совместных предприятий между российскими и иностранными партнерами, что значительно тормозит передачу технологий.

Среди внутренних факторов следует выделить следующие: технико-технологические, денежные, управления, кадрового обеспечения. Так, оборудование и технологии, не соответствующие современному уровню развития, отрицательно отражаются на затратах, показателях качества и технических параметрах продукции, что не позволяет конкурировать с иностранными

аналогами. Из-за финансовых сложностей предприятия не способны быстро реагировать на изменения внешней среды, обновлять оборудование, технологии, ассортимент продукции, усовершенствовать ее.

Таким образом, можно выделить главную проблему – неэффективность системы менеджмента внешнеэкономической деятельности, отсутствие стратегического и маркетинговых подходов в управлении предприятием.

Эффективность хозяйственной деятельности, как на российских, так и иностранных предприятиях в рамках правовой системы конкретного государства определяется, прежде всего, степенью совершенства охвата сфер регулирования и либеральности его законодательства. Российская Федерация в данном случае не является исключением. В связи с этим растет значение правового регулирования по вопросам функционирования субъектов хозяйственной деятельности в Российской Федерации, построенной на взаимоотношениях, имеющих место, как на территории государства, так и за его пределами.

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот России с января по октябрь 2021 года составил 627,8 млрд долларов США, увеличившись на 36,7% по сравнению с январем-октябрем 2020 года.

Рис. 1. Структура экспорта Российской Федерации в январе-октябре 2021 года

Сальдо торгового баланса было положительное и составило 149 млрд долларов США, что на 64,2 млрд долларов США больше, чем в январе-октябре 2020 года.

В январе-октябре 2021 года по сравнению с январем-октябрем 2020 года экспорт России составил 388,4 млрд долларов США, увеличившись на 42,8%. На страны дальнего зарубежья пришлось 86,9% от общего объёма экспорта, а на страны СНГ – 13,1%.

Основную часть экспорта в январе-октябре 2021 года составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 53,8% (в январе-октябре 2020 года – 51,0%).

В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 58,1% (в январе-октябре 2020 года – 55,5%), в страны СНГ – 25,8% (24,0%). По сравнению с январем-октябрем 2020 года экспорт данной товарной группы увеличился на 51,0% в стоимостном и на 0,7% в физическом выражении. Возросли физические объёмы экспортируемой электроэнергии в 1,9 раза, керосина – на 22,0%, каменного угля – на 9,1%, природного газа – на 5,7%. При этом поставки автомобильного бензина и сырой нефти снизились на 26,1% и 4,7% соответственно.

Металлы и изделия из них составили 11,2% от общего объёма экспорта (10,0% в январе-октябре 2020 года). Доля экспорта этих товаров в страны дальнего зарубежья составила 10,6% (9,3% в январе-октябре 2020 года), а в страны СНГ – 14,8% (14,3%).

Стоимостный объём экспорта товаров увеличился в 1,6 раза, а физический – на 13,0%. Физический объём экспорта чёрных металлов увеличился на 12,9%, в том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 19,4%, плоского проката из железа и нелегированной стали – на 15,1% и чугуна – на 1,3%. Объёмы поставок меди и медных сплавов снизились на 19,6%.

Доля продукции химической промышленности в общем объёме экспорта данного вида продукции в страны дальнего зарубежья составила 6,5% (6,1% в январе-октябре 2020 года), а в страны СНГ – 14,5% (14,2%). По сравнению с январем-октябрем 2020 года экспорт товаров увеличился на 48,6% в стоимостном и на 4,6% в физическом выражении.

Физический объём экспорта пластмасс и изделий из них вырос на 17,4%, резины и каучука – на 16,9%, удобрений – на 6,7%, а мыла и

моющих средств – на 3,3%. Между тем объём поставок фармацевтической продукции снизился на 8,3%.

На долю экспортируемых продовольственных товаров и сырья для их производства пришлось 7,2% от общего объёма экспорта (в январе-октябре 2020 года – 8,5%). Доля экспорта этих товаров в страны дальнего зарубежья составила 6,5% (в январе-октябре 2020 года – 7,7%), в страны СНГ – 12,4% (13,7%). Стоимостный объём поставок данной товарной группы по сравнению с январем-октябрем 2020 года возрос на 21,1%, а физический объём снизился на 8,1%. Физический объём экспорта молока и сливок, сыров и творога, мяса свежего и мороженого, свинины свежей и мороженой увеличился на 22,1%, 19,9%, 19,1%, 14,1% соответственно. Однако снизились объёмы поставок следующих категорий товаров: свежей и мороженой рыбы на 16,2%, пшеницы и меслина – на 8,6%, ячменя – на 14,7%, масла подсолнечного – на 17,1%, мяса домашней птицы – на 0,4%.

Удельный вес машин и оборудования составил 6,3% (в январе-октябре 2020 года – 7,0%). Доля экспорта этих товаров в страны дальнего зарубежья составила 4,5% (в январе-октябре 2020 года – 4,9%), в страны СНГ – 18,5% (19,0%). Экспорт товаров в стоимостном выражении увеличился на 29,3%, в том числе электрического оборудования – на 40,4%, механического оборудования – на 23,5%, оптических инструментов и аппаратов – на 16,7%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного – на 10,1%. Поставки легковых автомобилей выросли на 42,3%, грузовых автомобилей – на 11,5%.

В общем объёме экспорта доля лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий составила 3,6% (в январе-октябре 2020 года – 3,8%). Доля экспорта этих товаров в страны дальнего зарубежья составила 3,4% (в январе-октябре 2020 года – 3,6%), в страны СНГ – 5,0% (4,8%). Экспорт товаров увеличился на 37,7% в стоимостном выражении и остался на уровне аналогичного периода прошлого года в физическом выражении. Поставки клееной фанеры увеличились на 5,1%, необработанных лесоматериалов – на 0,3%. Объёмы экспортируемой газетной бумаги и пиломатериалов снизились на 17,3% и 5,2% соответственно.

В январе-октябре 2021 года импорт России составил 239,4 млрд. долларов США и по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года увеличился на 27,8%. На долю стран дальнего зарубежья пришлось 89,4%, на страны СНГ – 10,6%.

Основой российского импорта в январе-октябре 2021 года являлись машины и оборудование, удельный вес которых составил 49,4% (в январе-октябре 2020 года – 47,1%) [4]. В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этой продукции составила 52,8% (в январе-октябре 2020 года в стоимостном выражении по сравнению с январем-октябрем 2020 года увеличился на 34,4%, в том числе механического оборудования – на 27,3%, электрического оборудования – на 21,3%, инструментов и аппаратов оптических – на 6,1%. Ввоз легковых автомобилей возрос в 1,6 раза, грузовых автомобилей – в 1,5 раза.

Рис. 2. Структура импорта Российской Федерации в январе-октябре 2021 года

Продукция химической промышленности составила 18,1% от общего объема импорта (в январе-октябре 2020 года – 18,3%). Доля импорта этих товаров из стран дальнего зарубежья составила 18,7% (в январе-октябре 2020 года – 18,8%), из стран СНГ – 13,6% (13,9%). Стоимостный и физический объем ввоза этой продукции увеличился на 26,9% и 5,8% соответственно.

Импорт фармацевтической продукции увеличился на 28,7%, каучука, пластмасс и изделий из них – на 11,5%, резины и изделий из них – на 11,3%, продуктов органической и неорганической химии – на 2,8%, мыла и моющих средств – на 2,6%. Ввоз удобрений сократился на 1,0%.

Удельный вес продовольственных товаров и сырья для их производства в январе-октябре 2021 года составил 11,5% (в январе-октябре 2020 года – 12,9%). Доля импорта этих товаров из стран дальнего зарубежья составила 10,2% (11,4% в январе-октябре 2020 года), а из стран СНГ – 22,2% (25,3%).

Стоимостной объем импорта товаров возрос на 14,3%, а физический – на 5,1%. Увеличились поставки следующих категорий товаров: подсолнечного масла на 13,0%, свежей и мороженой рыбы на 10,6%, цитрусовых на 6,9%, сыра и творога на 5,6%. В то же время поставки молока и сливок сократились на 25,9%, свежего и замороженного мяса – на 15,6%, сливочного масла – на 5,1%. В общем объеме импорта доля металлов и изделий из них составила 6,9% (в январе-октябре 2020 года – 7,0%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 5,7% (в январе-октябре 2020 года – 6,1%), из стран СНГ – 17,0% (13,7%).

По сравнению с январем-октябрем прошлого года импорт товаров увеличился на 27,1% в стоимостном и на 4,1% в физическом выражении. Физические объемы поставок крепежной арматуры и фурнитуры, металлоконструкций из черных металлов, проката плоского из железа и нелегированной стали увеличились на 16,3%, 12,2%, 6,2% соответственно. При этом поставки труб снизились на 14,2%. Текстильные изделия и обувь составили 6,0% от общего объема импорта (в январе-октябре 2020 года – 6,6%). Доля импорта этих товаров из стран дальнего зарубежья составила 5,7% (в январе-октябре 2020 года – 6,5%), из стран СНГ – 8,0% (7,7%). Стоимостный и физический объем данной товарной группы возрос на 15,3% и 13,2% соответственно.

Импорт топливно-энергетической продукции остался на уровне аналогичного периода 2020 года и составил 0,8%. В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров осталась на уровне прошлого года и составила 0,5%, из стран СНГ – 3,2% (3,3%). По сравнению с январем-октябрем 2020 года ввоз данной продукции увеличился на 33,3% в стоимостном

выражении и снизился на 1,1% в физическом выражении. В январе-октябре 2021 года на долю Европейского Союза приходилось 35,8% внешнеторгового оборота России (34,1% в январе-октябре 2020 года), стран АТЭС – 33,9% (34,1%), стран СНГ – 12,1% (13,0%) и стран ЕАЭС – 8,8% (9,1%).

К основным торговым партнерам России в январе-октябре 2021 года можно отнести следующие страны: Китай, товарооборот с которым составил 112,4 млрд. долларов США (134,0% к январю-октябрю 2020 года), Германия – 46,1 млрд. долларов США (138,5%), Нидерланды – 37,0 млрд. долларов США (160,0%), США – 28,8 млрд. долларов США (146,0%), Турция – 25,7 млрд. долларов США (152,0%), Республика Корея – 24,4 млрд. долларов США (159,9%), Италия – 23,7 млрд. долларов США (147,0%), Соединенное Королевство – 21,3 млрд. долларов США (99,9%), Франция – 17,5 млрд. долларов США (167,7%), Польша – 17,4 млрд. долларов США (149,3%) [5].

Таблица 1

**Основные торговые партнеры Российской Федерации
в январе-октябре 2021 года**

Страны	Товарооборот в январе-октябре 2021 года, млрд. долларов США	В % к январю-октябрю 2020 года
Китай	112,4	134,0
Германия	46,1	138,5
Нидерланды	37,0	160,0
США	28,8	146,0
Турция	25,7	152,0
Республика Корея	24,4	159,9
Италия	23,7	147,0
Соединенное Королевство	21,3	99,9
Франция	17,5	167,7
Польша	17,4	149,3

Основные торговые партнеры Российской Федерации в январе-октябре 2021 года, товарооборот и его структура представлены в табл. 1 [6].

В результате вышеизложенного, можно определить несколько направлений, способствующих повышению внешнеэкономической деятельности государства.

Во-первых, переориентировать внешнеэкономическую деятельность на экспортные отрасли путем повышения конкурентоспособности продукции отечественного производителя через внедрение новой и новейших технологий.

Во-вторых, стимулировать развитие экспортно-ориентированных отраслей со стороны государства.

В-третьих, создавать свободные экономические зоны с эффективной системой контроля перечня товаров, которые экспортируются и/или импортируются в Российскую Федерацию.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, можно предположить, что Китай и азиатские страны станут основным направлением внешнеторговой стратегии России в ближайшее десятилетие.

Зависимость европейских стран от единой внешнеторговой политики ЕС будет сдерживать торговую экспансию России с этими странами. В то же время участие Германии, Италии и Франции в проектах инвестиционного сотрудничества с Россией будет способствовать росту двусторонней торговли, несмотря на возможность введения новых санкций. По этой же причине США сохраняют свою позицию в отношении торговли с Российской Федерацией.

Значительное расширение торговли с Африкой и Латино-Карибской Америкой (ЛКА) маловероятно, так как это потребует значительных российских инвестиций.

Только концентрация усилий на крупных странах, таких как Египет и Алжир, Бразилия и Мексика, может способствовать продвижению российских внешнеторговых интересов в этих регионах. Увеличение товарооборота с партнёрами по ЕАЭС возможно в рамках совместных проектов при условии углубления интеграции.

Учитывая целый комплекс проблем, стоящих перед развитием внешнеэкономической деятельности, предприятиям необходимо направить все усилия на оживление сбытовой деятельности, поскольку любое предприятие стремится получить прибыль и основным звеном в этом является сбытовая деятельность, как конечный этап в своей деятельности по созданию, производству и доведению до конечного потребителя своей продукции.

Выход предприятия на внешние рынки способствует приспособлению экономики к системе мировых хозяйственных отношений, формированию экономики открытого типа, именно

поэтому развитие внешнеэкономической деятельности предприятий – это существенный фактор повышения эффективности хозяйственной деятельности, как на уровне микроэкономики, так и в масштабах всего народного хозяйства, в особенности сельского хозяйства.

В современных условиях, когда усиление приоритета интересов потребителей в системе экономических отношений вызывает агрессивную конкуренцию за рынки сбыта, одной из важнейших предпосылок эффективного функционирования предприятий на целевом рынке является обеспечение конкурентных преимуществ в сфере сбытовой деятельности.

Следовательно, можно утверждать, что главной целью, с которой предприятия выходят на внешние рынки, является максимизация прибыли за счет использования эффекта масштаба. Достижение этой цели не исчерпывает все элементы мотивационного механизма, состоящего из конкретных побуждающих мотивов. Успешность осуществления предприятием внешнеэкономической деятельности зависит от его способности проводить исследование целевых зарубежных рынков.

Список использованных источников

1. Алиханов А.А. Либерализация торговых взаимоотношений между странами: оценка и последствия / А.А. Алиханов, В.Ю. Скрыбина Е.В. Тарасюк // Международная торговля и торговая политика. – 2015. – № 3. – С. 3-26.

2. Мляев Н.Ю. Расширение конкуренции в условиях ВТО / Н.Ю. Мляев // Теоретическая экономика. – 2014. – № 6. – С. 60-72.

3. Степанов Е.А. Тенденции и перспективы экономического сотрудничества России и Вьетнама: внешняя торговля как зеркало экономических связей / Е.А. Степанов, Д.А. Млетнев, Фам Ван Дук // Вестник Челябинского государственного университета. Серия «Экономические науки». Вып. 66. – 2019. – № 9 (431). – С. 84-91.

4. Внешнеторговое сальдо РФ за январь-октябрь выросло на 76% / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.interfax.ru/business/809008>.

5. Внешняя торговля России: ситуация перед новой стратегией / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/vneshnyaya-torgovlya-rossii-situatsiya-pered-novoy-strategiei/>.

6. Данные об экспорте-импорте России за январь-октябрь 2021 года / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.alt.ru/external_news/85633/.

7. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4850.

8. О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года: Федеральный закон от 21 июля 2012 года № 126-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 30. – Ст. 4177.

9. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 37 (приложение, ч. VI). – С. 2818-2849.

10. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eaeunion.org/upload/iblock/729/2_014_2.pdf/.

УДК 658.14.012.2

DOI

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

СПОДАРЕВА Е.Г.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика**

ШАРЫЙ К.В.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры финансов ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Статья посвящена теоретическим аспектам информационного обеспечения в процессе финансового планирования на предприятии: проанализированы подходы к сущности финансового планирования предприятия; определены цель и задачи финансового планирования; дана классификация финансового планирования; представлены структура